

Facilitación a los productores de la información agrometeorológica oportuna, sobre los efectos del cambio climático para la producción

¿Para qué sirve?

La información agro meteorológica consiste en una serie de datos relacionados con el estado del tiempo, se fundamenta en la obtención de variables climáticas importantes provenientes de distintos dispositivos mecánicos y electrónicos, que afectan directamente los procesos productivos. Entre ellas: temperaturas diurnas y nocturnas, precipitación, presión barométrica, radiación solar, velocidad del viento. Cada una de estas variables aporta información para la toma de decisiones en las actividades agropecuarias. Puede correlacionarse con datos epidemiológicos que contribuyan a la detección temprana de enfermedades y plagas que afectan los cultivos. También, puede servir para crear información climática histórica de las zonas de producción que servirán para eventuales pronósticos y con base en esto definir periodos más favorables para preparación de suelos, selección de cultivares, fechas de siembra y épocas de floración y producción. La información meteorológica es muy útil, como alerta temprana para la prevención de desastres naturales. Es fundamental para determinar la variabilidad climática y con esto tomar medidas de prevención, mitigación y adaptación ante el cambio climático.

¿Qué se debe hacer?

- Identifique cultivos estratégicos y de seguridad alimentaria que se vean afectados por el cambio climático en la región o localidad.
- Identifique actores involucrados directamente en las zonas afectadas.
- Conozca las políticas nacionales, sectoriales y territoriales y su relación con el cambio climático.
- Integre los actores, a través de Coseles, equipos regionales de investigación y extensión, entre otros.
- Coordine con organizaciones de productores para conocer el interés de participar y cuál sería su rol.
- Facilite el uso de información climatológica disponible para la producción agropecuaria.
- De ser posible para la empresa u organización de productores, seleccione el sitio para ubicar una estación meteorológica: el lugar debe ser un sitio que comprenda lugar de comportamiento climático similar. Para ello es fundamental entrevistar a productores de la zona con mucho conocimiento de los lugares donde viven, e investigar si existen registros históricos. Además, del criterio del investigador y del extensionista ubicados en la zona. Lo cual se

completará con información de estaciones meteorológicas cercanas, tanto del ICE como del IMN o cualquier otra red regional, ejemplo el programa Banaclima de CORBANA S.A. en la región Huetar Caribe.

- Capacite a técnicos para el uso de la información de la estación meteorológica, así como al personal técnico de las organizaciones de productores.
- Coordine con el IMN, para el soporte de las estaciones y apoyo técnico en la interpretación de la información.
- Desarrolle una herramienta de divulgación de la información, por ejemplo la interrelación a través de una herramienta como el Whats App o mensaje de texto gratuito, entre el experto del clima, los técnicos y los productores.
- Establezca un plan de seguimiento y evaluación: para cada proyecto agro meteorológico se debe tener un sistema de monitoreo con indicadores y medios de verificación, para que las unidades respectivas de cada institución de investigación y extensión den el correspondiente seguimiento de acuerdo a su normativa establecida.
- Establezca una fase de evaluación donde participen todos los actores involucrados para analizar, difundir y ajustar los resultados y acciones a futuro.

Información adicional en:

- Banaclima, Corbana S.A. Disponible en www.corbana.co.cr
- www.cambioclimaticocr.com
- www.mag.go.cr/biblioteca_virtual/bibliotecavirtual/a00299.pdf
- www.cne.go.cr/
- Información meteorológica. 2016. Disponible en www.imn.ac.cr/web/imn/inicio
- Katchan, I. 2016. Información Meteorológica (entrevista telefónica), IMN. San José, Costa Rica.

Figura 1. Instalación de estación meteorológica MAG; Asopro el Águila y empresa Privada.

Fuente: CORBANA.

Figura 2. Programa Banaclima CORBANA S.A. www.corbana.co.cr.

Fuente: CORBANA.